

O'ZBEKISTONDA TURIZMNI IQTISODIYOTDA RIVOJLANISHDAGI ROLI

Abduxakimova Malika Salim qizi

O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasi
 "Islom iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar" fakulteti
 "Turizm va mehmondo'stlik" yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18217770>

Annotatsiya

Ushbu maqola O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiyotda tutgan o'rnini tahlil qilindi. Turizmning milliy daromad, bandlik, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va hududiy rivojlanishga ko'rsatgan ta'siri yoritib berilgan. Shuningdek, mamlakatda turizm industriyasi rivojlanishga qaratilgan davlat siyosati va amalga oshirilayotgan islohotlar va natijalar haqida so'z yuritiladi. Maqolada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: turizm, turist, iqtisodiy rivojlanish, bandlik, valyuta, hududiy rivojlanish.

KIRISH

Bugungi kunda turizm butunjahonda eng tez rivojlanib borayotgan sohalardan biriga aylangan. Bunga sabab shundaki, turizm bir yo'nalish bilan chegaralanib qolmay iqtisodiyotning ko'plab sohasini qamrab olmoqda. Turizmning iqtisodiyot lokomotivi sifatida 30 dan ortiq iqtisodiy tarmoqlar, masalan transport, savdo, bank, sug'urta va boshqa turizm bilan to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita bog'liq. Turizm nafaqat aholining dam olishi va madaniy hordiq chiqarishiga xizmat qiladi, hamda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Rivojlanib borayotgan davlatlarda ham turizm iqtisodiyotning driveriga aylangan. Ayniqsa, turizm rivojlanayotgan davlatlar uchun yangi ish o'rinlarini yaratish, valyuta tushunmlarini oshirish hamda hududlarning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishga katta ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda.

O'zbekistonda ham o'zining boy tarixiy-madaniy merosi, noyob arxitekturasi va madaniy-me'moriy obidalarini hamda qulay geografik va relyefi bilan turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega davlatlardan biri hisoblanadi. So'ngi yillarda davlat prezidenti tomonidan sohani tubdab rivojlantirishga qaratilayotgan bir qator islohotlar, qaroq va farmoyishlar imzolanmoqda va amalga oshirilmoqda. Shuningdek so'ngi yillarda mamlakatda turizm saloyihati juda yuksak darajada rivojlanib turistlar oqimi ham ko'payib bormoqda. Viza tizimini soddalashtirish, infratuzilmani yaxshilash, turistik xizmatlar sifatini oshirish kabi choar-tadbirlar turizmning iqtisodiyotdagi ulushini oshirishga xizmat qilmoqda.

ASOSIY QISM

Bugungi globallashuv sharoitida turizm sohasi iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Turizm sohasining rivojlanishi o'z navbatida turizmga turdosh bo'lgan bir nechta sohalarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, turizm sohasining rivojlanishi ishsizlik muammosini bartaraf etishda yordam beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatga tashrif buyurgan har 20 ta turist 1 ta bevosita turizm sohasida va 2 ta turizmga bog'liq bo'lgan iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida yangi ishchi o'rinlarining ochilishiga yordam beradi. Dunyoda ish bilan band aholining har o'ninchisi ushbu sohada faoliyat yuritmoqda. Rasmiy statistik ma'lumotlar turizm sohasining yaqin besh yillar ichida sayyohlar oshib borishi bilan mamlakat iqtisodiyotida yetakchi o'rinlarni egallab kelayotganligini isbotlamoqda. 2023-yil hisobi bo'yicha taxminan 7 millionta sayyohlar yurtimizga turli

maqsadlarda tashrif buyurishdi. Bu ko'rsatkichni 2024-yil uchun prognoz natijalariga ko'ra, sayyohlar sonini 10 milliontaga oshirish belgilan edi.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan bir qancha maqsad va vazifalar belgilangan. Jumladan, 2030-yilga qadar xorijiy sayyohlar sonini 15 million nafarga, ichki sayyohlar sonini 25 million nafarga, ziyorat turizmi bo'yicha keladigan sayyohlar sonini 3 million nafarga yetkazish ko'zda tutilgan. Shuningdek, xususiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga respublikada mehmonlar uchun mo'ljallangan o'rinlar sonini kamida 2 barobar oshirish, turizm mahallalari sonini 175 taga, turizm xizmatlari eksportini 5 milliard dollarga, tibbiyot va ta'lim turizmi eksportini yiliga 1,5 milliard dollarga yetkazish belgilangan. Bundan tashqari, “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” ning milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash bobi, 35-maqsadida “O‘zbekiston bo'ylab sayohat qil” dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish belgilangan bo'lib bus asosida:

- to'siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakatning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish. 2026-yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish;

- turizm va madaniy meros obyektlari infratuzilmasini rivojlantirish hamda 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha davlat dasturini qabul qilish;

- Samarqandni “Turizm darvozasi”ga aylantirish orqali kelgusi besh yilda turizm xizmatlari hajmini kamida 10 baravarga oshirish. Turizm sohasida 40 ming kishi bandligini ta'minlash. 2022-yilda “Abadiy shahar” tarixiy majmuasini o'z ichiga olgan Samarqand turizm markazini va zaruriy infratuzilmani tashkil etish;

- Xorazm viloyatida turizm yangi ish o'rinlarini yaratishda asosiy drayver soha bo'lishi uchun alohida dastur qabul qilish;

- Toshkent viloyatida turizm salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqish kabi vazifalar belgilangan. Albatta bu vazifalarning ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator professor olimlar, tadqiqotchilar, turizm eksportlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ko'p manbalarda turizm sohasi rivojlanish tarixining ildizlari g'arb davlatlarida boshlangan, deb talqin qilinadi. Ammo O'zbekistondagi turizm fanining asoschilaridan biri I.To'xliyev tomonidan sohani rivojlantirish tarixining ildizlari Markaziy Osiyo davlatlariga borib taqalishi asoslab berilgan, ya'ni turizm qadim zamonlardan boshlab sayyoramiz xalqlari o'rtasida do'stlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qilgan.

Butunjahon turizm tashkiloti ma'lumotlarida turizm sohasining rivojlanishi va turistlar oqimining ortishiga dunyodagi demografik va ijtimoiy o'zgarishlar, savdoni rivojlantirish, siyosat, qonunchilik va me'yori-huquqiy hujjatlardagi o'zgarishlar, iqtisodiy va moliyaviy o'zgarishlar, transport infratuzilmasi va axborot ta'minoti sohasining holati, sayohat xavfsizligi kabi omillar ta'sir etishi ko'rsatib o'tilgan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, turizm sohasini rivojlantirish iqtisodiyotning 40 dan ortiq sohasiga multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Bunda, turizm mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Xorijiy turist mamlakatga kelib-ketishi uchun aviachipta xarid qilishi, mehmonxona, transport, ovqatlanish xizmatidan foydalanish, suvenir va boshqa mahsulotlarni xarid qilishi to'g'ridan to'g'ri xizmat ko'rsatuvchilar ham faoliyati uchun mahsulot xarid qiladi va xizmatlardan foydalandi.

Turizmning bilvosita ta'sirini joylashtirish vositalarining faoliyati davomida kommunal, bank, transport va boshqa xizmatlarga bo'lgan talabida ko'rinadi.

Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilning yanvar–noyabr oylarida jami 10,7 mln nafar chet el fuqarolari turistik maqsadlarda O'zbekistonga tashrif buyurgan. Mazkur davrda mamlakatga 200 ta davlatdan turistlar kelgani qayd etilgan. Statistika ko'ra, tashrif buyurganlarning 5 850 226 nafarini erkaklar, 4 899 104 nafarini ayollar tashkil etgan. Turistlarning yosh bo'yicha taqsimoti esa, 0–18 yoshdagilar 1 383 437 nafar, 19–30 yoshdagilar 1 756 723 nafar, 31–55 yosh toifasidagilar 5 427 650 nafar bo'lgan. 56 yosh va undan katta turistlar soni esa 2 181 520 nafarni tashkil etgan.

O'zbekiston turizm sohasi iqtisodiyotning nafaqat daromad manbai, balki bandlikni oshirishda ham muhim omil hisoblanadi. 2025 yilning yanvar–noyabr oylarida mamlakatga kelgan **10,7 mln nafar turist** nafaqat iqtisodiy tushumlarni oshirdi, balki **turizm bilan bog'liq xizmat ko'rsatish sohasida yangi ish o'rinlari yaratildi**. Mehmonxonalar, restoranlar, transport xizmatlari, sayyohlik agentliklari va boshqa xizmatlar sektori turistlar oqimi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ularning faoliyati turizm sohasida bandlik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, turizm sohasi **yoshlar va ayollar uchun muhim ish imkoniyatlarini yaratadi**. Kichik va o'rta biznes faoliyati, qo'shimcha xizmatlar va qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma orqali, turizm nafaqat shaharlarda, balki qishloq hududlarda ham bandlikni oshirishga xizmat qiladi. Masalan, qishloq joylarida ekologik va madaniy turizmni rivojlantirish ayollarga mahalliy mehnat bozorida faoliyat yuritish imkoniyatini beradi. Turizm bilan bog'liq xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishi esa **umumiy iqtisodiy faollikni kuchaytiradi**. Turizm orqali xizmat ko'rsatish sifati va raqobatbardoshlik oshadi, bu esa yangi ish o'rinlarini yaratish va mehnat bozorini rivojlantirish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, sifatli xizmatlar turizmning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlaydi va mamlakatning turistik jozibadorligini oshiradi. Natijada, O'zbekistonda turizm sohasi **bandlikni oshirish, yoshlar va ayollarni ish bilan ta'minlash, hamda xizmatlar bozorini rivojlantirish** orqali iqtisodiy rivojlanishga sezilarli hissa qo'shadi. Shu sababli, turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati nafaqat daromad, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham qaratilgan bo'lishi kerak.

XULOSA

O'zbekiston ichki va xalqaro turizm sohasida ulkan salohiyatga ega. Shu sababli, turizmni rivojlantirish uchun infratuzilmani modernizatsiya qilish, milliy madaniyat va tarixiy merosni saqlashga e'tibor qaratish, yangi turistik yo'nalishlarni ishlab chiqish va aholining sayohatga bo'lgan ishtiyoqini oshirish ustuvor vazifadir. Ichki turizmni rivojlantirish mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash va aholining madaniy saviyasini oshirishga xizmat qilsa, xalqaro turizm global maydonda O'zbekistonning mavqeyini oshiradi. Bu ikki turizm yo'nalishi o'zaro bog'liq bo'lib, ularni uyg'unlashtiradi. O'zbekiston ichki va xalqaro turizmida katta salohiyatga ega. 2030-yilgacha xorijiy sayyohlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini esa 25 millionga yetkazish rejalashtirilgan. Turizm xizmatlari eksporti esa 5 milliard dollarga ko'tarilishi kutilmoqda. Yuqoridagi raqamlar O'zbekiston turizm sohasining jadal rivojlanayotganini ko'rsatadi. Ammo ushbu yutuqlarni saqlab qolish va yanada rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektorning birgalikdagi harakatlari muhim ahamiyatga ega. Turizm O'zbekistonning iqtisodiy o'sishida va xalqaro nufuzini oshirishda strategik soha sifatida o'z o'rnini mustahkamlashi kutilmoqda. Shuningdek, turizm 200 ta davlatdan kelgan mehmonlarni jalb

etib, mamlakatning xalqaro turizm bozori uchun jozibadorligini oshiradi. Turizm bilan bog'liq xizmat ko'rsatish tarmoqlari, kichik va o'rta biznes hamda infratuzilmaning rivojlanishi hududiy barqarorlikni kuchaytiradi va iqtisodiy farovonlikni ta'minlaydi. Shu sababli, O'zbekistonda turizmni yanada rivojlantirish bo'yicha **strategik chora-tadbirlar, sifatli xizmat ko'rsatish va hududiy imkoniyatlardan samarali foydalanish** zarur. Turizm sohasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy rivojlanish uchun ham muhim omil bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni.
2. Tuxliyev I.S., Pardayev M.Q. va boshqalar. O'zbekiston turistik rekreatsion salohiyatini rivojlantirishda mintaqaviy geoaxborot tizimini shakllantirishning metodologik asoslari. Samarqand, "Turon nashr" nashriyoti, 2021. – 272 b.
3. Eshtayev A.A. O'zbekistonning turizm salohiyati va uni rivojlantirish istiqbollari. Monografiya. – Samarqand "Ipak yo'li" TXU nashriyoti, 2023. – 288 b
4. <https://stat.uz>